

BEHBUDIY PUBLITSISTIK ASARLARINING LEKSIK TAHLILI

Xabibullayeva Umida Maxmud qizi

ToshDO`TAU "O`zbek tili va adabiyoti"

Fakulteti 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6162691>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Mahmudxo'ja Behbudiyning va uning zamondoshlarining publitsistik asarlarining leksik xususiyatlarining qiyosiy tahlili berib o'tilgan. Mahmudxo'ja Behbudiyning ijodi haqida ham fikr-mulohazalar yurutilgan.

Kalit so'zlar: publitsistika, leksika, adabiyot, jadidchilik, badiiy, ijtimoiy sohalar, gazeta-jurnal.

O'zbek xalqi tarixida o'chmas iz qoldirgan muhim voqealardan biri ozodlik va mustaqillik g'oyalari, xalqning butun orzu-istaklarini o'zida mujassamlashtirgan Turkiston muxtoriyatida o'z aksini topdi. Bugungi kunda xalqning marifatli ziyolilari, xususan, jadidlarning ozodlik uchun kurash tarixini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Ilmiy jamoatchilik e'tiborini ko'pdan o'ziga jalb etib kelayotgan muxtoriyat tarixi hozirda nafaqat ilmiy balki amaliy va hatto siyosiy nuqtai nazardan qiziqish uyg'otishi tabiiy, chunki bu davr o'sha yillar voqealariga qayta baho berishni taqozo etadi.

Xalqimizda "Inson o'tmishi bilan tirikdir" degan naql bor. "Inson uchun tarixdan judo bo'lish –hayotdan judo bo'lish demakdir". Behbudiy 1911 yilda «Padarkush» dramasi yozdi. Bu birinchi o'zbek dramasi edi. 3 parda, 4 manzarali bu asar mazmunan sodda bo'lib, o'qimagan, johil va nodon bolaning o'z otasini o'ldirgani haqida edi. Behbudiy bu asar janrini «milliy fojia» deb atagan. Nashr qilishga chor senzurasini yo'l qo'ymaydi. «Borodino jangi va Rusiyaning fransuzlar bosqinidan xalos bo'lishining 100 yillik yubileyi sanasiga bag'ishlanadi» degan vaj bilan Tiflis (Tbilisi) senzurasidan o'tkazadi. Drama 1913-yil bosilib chiqqan, ammo sahnaga qo'yish uchun yana bir yilcha vaqt ketadi. Asar Samarqandda 1914- yil 25- yanvarda sahnaga qo'yildi. Drama xalqqa kuchli ta'sir ko'rsatadi. Abdulla Qodiriy «Baxtsiz kuyov» dramasi shuning ta'sirida yozgani ma'lum. «Padarkush» ham janr, ham mazmuniga ko'ra yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan asar bo'ldi. Drama Toshkentda 1914 yil 27 fevralda Avloniy tomonidan qayta sahnalashtirildi. O'sha yili Behbudiy «Samarqand» gazetasini chiqaradi. Gazeta o'zbek va tojik tillarida, haftada 2 marta chop etildi. 45-soni chiqqach, moddiy tanqislik tufayli nashr to'xtadi. Shu yil 20-avgustdan u «Oyna» jurnali chiqara boshladi. Haftalik, suratli bu jurnal asosan o'zbekcha bo'lib, she'r, maqola (forscha), e'lonlar (ruscha) ham berib

borildi. Jurnal Kavkaz, Tatariston, Eron, Afg'oniston, Hindiston, Turkiyagacha tarqaldi. Behbudiy kitob nashrini ham yo'lga qo'yadi. Fitratning «Bayonoti sayyohi hindi»sini ruschaga tarjima qildirib bostirdi (1913). Behbudiy 1914-yil 29-mayda ikkinchi marta Arab mamlakatlariga sayohatga chiqadi. Sayohati davomida Bayramali, Ashxobod, Krasnovodsk, Kislovodsk, Pyatigorsk, Jeleznovodsk, Rostov, Odessa shaharlarida bo'ladi, 8-iyunda Istanbulga keladi. Undan Adanaga o'tib, yana Istanbulga qaytadi va 20-iyunda Ismoilbek Gasprinskiy bilan uchrashadi. So'ng Quddus, Bayrut, Yofa, Xalil ar-Rahmon, Port-Said, Shom shaharlarida bo'ladi. Sayohat xotiralari «Oyna» jurnalida bosilib turadi. Bu «xotiralar» har jihatdan muhim bo'lib, an'anaviy tarix-memuar janrining 20-asr boshidagi o'ziga xos namunasi bo'lib kelgan edi. Mahmudxo'ja Behbudiy badiiy asarlarining leksik xususiyatlarini ham zamonaviy tamoyil, qolip, fikr va ilmiy-metodologik usullar asosida o'rganishni, ularning o'zbek adabiy tili taraqqiyotidagi tarixiy ahamiyatini to'g'ri yoritish-u baholashni hamda tadqiqot natijalaridan istiqlol mafkurasini yaratishda samarali foydalanishni ijtimoiy davr taraqqiyoti taqozo etmoqda.

Yangi o'zbek adabiy tilida ijod etgan, uning rivoji-yu mukammallashishiga beqiyos ulush qo'shgan Mahmudxo'ja Behbudiyning publitsistik asarlarining leksikasini tadqiq etish, o'sha davr til siyosatida yuzaga kelgan. Yozuvchining tildan foydalanish mahoratini belgilashda badiiy nutq ifodaliligini qay darajada ta'minlay olganligiga e'tibor qaratiladi. Buni ko'p ma'noli so'zlarni o'z o'rnida, muayyan estetik maqsad bilan qo'llay olishidan ham aniqlasa bo'ladi. Ko'p ma'noli so'zlar nutqning ifoda imkoniyatlarini kengaytirishga ko'maklashuvchi lisoniy vosita hisoblanadi.

Masalan: Yuk so'zi o'zbek tilida ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. O'zbek tilining izohli lug'atida mazkur so'zning quyidagi ma'nolari qayd qilingan:

- 1) «Bir yerdan ikkinchi yerga ko'tarib, tashib borilishi lozim bo'lgan og'irlik»;
- 2) «Kishini urintirib qo'yadigan, tashvishga soladigan ortiqcha narsa, tashvish, dahmaza»;
- 3) «Qorindagi bola, homila»;
- 4) «Diniy e'tiqodga ko'ra aziz-avliyolarni ranjitish tufayli yuz beradigan kasallik».

Maxmudxo'ja Behbudiy (1875-1919) alloma, yozuvchi, jamoat arbobi va o'zbek dramaturgiyasi asoschisi. Jadidchilik harakati, ya'ni yangicha o'quv metodikasi lideridir. Mahmudxo'ja Behbudiy Samarqand shahrida muftiylar oilasida dunyoga kelgan. Behbudiy voyaga yetgan atrof-muhit uning dunyo qarashiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Mahmudxo'janing otasi islom dinining yirik mutaxassisi bo'lgan va dinga oid qator maqolalar yozgan. Behbudiy

gazeta va jurnallar orqali dunyoda sodir bo'layotgan yangiliklar bilan tanishib borgan. Makka, Misr hamda Stambulga bo'lgan sayohatlari uning dunyoqarashini butunlay o'zgartirib yuborgan. U gazeta va jurnallar bilan hamkorlikni o'rnatib, o'z maqolalarini chop eta bolshladi, ularda maktab va san'atni yaxshilash masalalarini ko'tarar edi.

Mahmudxo'ja Behbudiy adabiyot, tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Ro'znoma va oynomalardan jahonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan yaqindan tanishib boradi. Maktab, madaniyat, ma'rifatparvarlik g'oyalarining targ'iboti ushbu maqolalarning markazida turardi. Xususan, qrim-tatar allomasi Ismoil Gaspirali (Gasperinskiy) va u bosh muharrir bo'lgan «Tarjimon» gazetasi M. Behbudiyning buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. Behbudiy dunyoqarashida Rossiyadagi eng nufuzli bo'lgan kadetlar partiyasi a'zolari bilan uchrashuv va ular harakatnomalarining ta'siri ham katta bo'lgan. U Turkiya, Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar, o'quv qo'llanmalarini olib keladi, yangi usuldagi maktab dasturi ustida ishlashga kirishadi. Biroq, u turli to'siqlarga uchrab, «jadidlar rahnamosi», «dahriy» deb e'lon qilinadi. Shunga qaramay, u tatar mutafakkiri Ismoil Gaspiralinig ma'rifatchilik borasidagi ta'limotini qo'llab-quvvatlab, o'z o'lkasida ham shunday ishlarni amalga oshirishga kirishadi va ko'p o'tmay ma'rifatparvar sifatida o'z xalqi hurmatiga sazovor bo'ladi. U bir qator Sharq va G'arb tillarini bilgan yuksak madaniyat sohibi bo'lishi bilan birga, umuminsoniy madaniyatning tolmas targ'ibotchisi ham bo'lgan.

Mahmudxo'ja Behbudiyning ulkan xizmatlari, ilmiy faoliyati, tarixnavisligi, umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilishi, o'zbek adabiyoti va san'ati oldidagi fidoiyligi yuksak hurmatga sazovor. U o'zbek xalqining zabardast o'g'loni, yetuk marifatparvar adibi va jamoatchlik tomonidan tan olingan olimi edi. U xalqni qo'llab-quvvatlash, islohotlar yo'li bilan Turkiston iqtisodiy salohiyatini yuksaltirish, milliy ma'naviyatni shakllantirib, aholi osoyishtaligini ta'minlash borasida ijobiy ishlar qilindi. Mustaqilligimizga erishgunimizga qadar Turkiston tuprog'ida mustabid tuzumga qarshi harakatlar bir zum bo'lsada to'xtamadi. Biz azaliy orzuyimiz mustaqil va obod, ozod vatanda teng huquqli inson bo'lib yashashga nihoyat erishdik. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek " Endigi vazifa orzu umidlari haqqi avlodlarimizga siz-u bizning farzandlarimizga butun dunyo bilan teppa-teng bo'ylashadigan buyuk O'zbekistonni meros qilib qoldirmoqlikdir". Bu yo'lda biz yoshlar ham sobit qadam turmog'imiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hotamov N., Sarimsoqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. – T., O`qituvchi, 1983.
2. Jalolov A. Jadid adabiyotida milliy ozodlik va istiqloq g'oyalari // O`TA, 1996, 4-son.
3. Qosimov B. Maslakdoshlar. – T., Sharq, 1994. – 160 b.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. T., «Xalq merosi» nashriyoti, 2004.